

**AVALIAÇÃO E TECNOLOGIA NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM**

DOI: 10.5281/zenodo.10513406

Marciária da Silva Sousa

Acadêmica do curso de Matemática Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Polo São Raimundo das Mangabeiras-MA.

marciaria4@gmail.com

Maria Luzeni Pereira Lopes

Acadêmica do curso de Matemática Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Polo São Raimundo das Mangabeiras-MA.

marialuzeni053@gmail.com

Maysa Francisca Teixeira Matos

Acadêmica do curso de Matemática Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Polo São Raimundo das Mangabeiras-MA.

maytosmai@gmail.com

Mirian de Moraes Sousa Fernandes

Acadêmica do curso de Matemática Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Polo São Raimundo das Mangabeiras-MA.

miriandemoraissousafernandes@gmail.com

Selma Maria Leite Fernandes

Acadêmica do curso de Matemática Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Polo São Raimundo das Mangabeiras-MA.

selmamarialeite77@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Inteamericana de Ciências Sociales(FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com

RESUMO

Avaliar faz parte do nosso dia a dia, quando observamos ou comparamos por exemplo, estamos avaliando. No ambiente escolar, a avaliação é uma prática comum e é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, ela serve para “diagnosticar” e para verificar se o estudante conseguiu assimilar os conteúdos repassados. A avaliação é um processo contínuo e pode acontecer de diversas maneiras. Além de fazer uma análise do desempenho dos estudantes, o docente também pode analisar como está sendo o seu desempenho, pois dependendo dos resultados, ele saberá que precisará sua metodologia para melhor compreensão e assimilação dos conteúdos por parte dos estudantes. Com o advento das tecnologias, os professores estão tendo dificuldades para ministrar suas aulas, pois os estudantes, infelizmente, tornaram-se “escravos” das tecnologias. Mas os docentes podem utilizar essas tecnologias ao seu favor, pois os estudantes estão sempre conectados e, muitas vezes, não utilizam a tecnologia de forma a agregar algum conhecimento. Além disso, fazem parte da realidade da nossa sociedade. Existem n maneiras que os professores podem utilizar as TIC’s na sala de aula, inclusive como instrumento de avaliação. Para tanto, ela deve tornar-se uma aliada dos docentes e contribuir com a construção dos conhecimentos dos estudantes.

Palavras-chave: Avaliação. Ensino-Aprendizagem. Tecnologias.

ABSTRACT

Evaluating is part of our daily lives, when we observe or compare, for example, we are evaluating. In the school environment, assessment is a common practice and is fundamental to the teaching-learning process, it serves to “diagnose” and check whether the student was able to assimilate the content taught. Assessment is an ongoing process and can happen in different ways. In addition to analyzing the students' performance, the teacher can also analyze how their performance is going, because depending on the results, they will know that they will need their methodology for better understanding and assimilation of the content by the students. With the advent of technologies, teachers are having difficulty teaching their classes, as students, unfortunately, have become “slaves” to technologies. But teachers can use these technologies to their advantage, as students are always connected and often do not use technology to add any knowledge. Furthermore, they are part of the reality of our society. There are n ways that teachers can use ICT in the classroom, including as an assessment tool. To this end, she must become an ally of teachers and contribute to the construction of students' knowledge.

Keywords: Assessment; teaching-learning; technologies.

1 INTRODUÇÃO

A avaliação de aprendizagem, embora seja uma prática antiga, sempre se constitui em um desafio para o professor. Trata-se de uma atividade complexa, que tem sido desenvolvida de diversas formas e com diferentes finalidades. Avaliar não se resume a mecânica do conceito formal e estatístico; não é simplesmente atribuir notas obrigatórias à decisão de avanço ou retenção em determinadas disciplinas.

A avaliação da aprendizagem possibilita a tomada de decisão e a melhoria na qualidade de ensino informando as ações em desenvolvimento e a necessidade de regulações constantes. Atualmente, a avaliação escolar pode ser aplicada para identificar pontos de melhorias no ensino-aprendizagem do estudante. Afinal, se o aluno não aprendeu o conteúdo correspondente à fase educacional, algo de errado aconteceu durante o processo.

A utilização de diversos estilos de avaliação é bom para o aluno, o professor e para o aproveitamento das aulas como um todo. Diversificar as atividades, propor novas dinâmicas e incentivar a participação dos alunos são fatores-chave. Bons exemplos são trabalhos em grupo, debates e discussões em sala, fichamentos e resumos de determinados conteúdos.

A avaliação também pode ser vista como um instrumento de poder que o professor poderia utilizar com o aluno. Mas com o passar dos anos, a educação passou a entender que a avaliação escolar vai muito além de um instrumento que visa inserir notas no boletim acadêmico. Uma boa avaliação é aquela que promove a reflexão e o poder argumentativo daquele que está sendo avaliado. As questões a serem cobradas devem ser coerentes, contextualizadas e exigir competências do aluno que vão muito além da famosa “decoreba”. É preciso considerar a capacidade do aluno de assimilar o conteúdo e de argumentar. Se uma avaliação é bem elaborada, o aluno estudioso consegue expor e desenvolver seus conhecimentos e, se ele o faz, é porque o processo de aprendizagem está sendo eficiente.

As avaliações são parte indispensável de uma instituição de ensino, seja ela de educação básica ou superior. Para que tudo corra da melhor maneira possível, nada melhor do que contar com um bom sistema de gestão de provas. Quando se pensa em uma prova, é quase que imediato lembrar que ela serve para avaliar os alunos, ou seja, sabe qual é a nota que melhor se adequa ao seu nível de aprendizado. Porém, a verdade é que as avaliações servem para muito mais que isso. Ao aplicar uma avaliação, por exemplo, o docente pode compreender o que os alunos já sabem para, assim, elaborar aulas que vão de encontro com suas necessidades ou, até mesmo, identificar se as propostas do professor estão sendo alcançadas no processo de ensino-aprendizagem.

A necessidade de avaliar sempre se fará presente, não importando a norma ou padrão pela qual está baseado o modelo educacional. Não há como fugir da necessidade de avaliação de conhecimentos, desde a educação básica até o último

grau de ensino.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A avaliação é um componente essencial no processo educacional, pois permite medir o desempenho dos alunos e identificar possíveis lacunas de aprendizagem. Com a evolução da tecnologia, surgiram novas ferramentas e métodos de avaliação que podem trazer vantagens significativas para o ensino e aprendizagem.

Segundo Kenski (2007), a tecnologia pode ser uma aliada importante na avaliação educacional, uma vez que oferece possibilidades de coleta e análise de dados mais eficientes e precisas. Além disso, a tecnologia permite a personalização da avaliação, adaptando-a às necessidades individuais de cada aluno e oferecendo feedback em tempo real.

Nesse contexto, um projeto sobre avaliação e tecnologia poderia explorar o uso de plataformas educacionais online que oferecem ferramentas de avaliação como testes, quizzes e exercícios interativos. Além disso, poderia também abordar a implementação de sistemas de análise de dados para acompanhar o desempenho dos alunos ao longo do tempo e identificar padrões de aprendizagem.

Ao integrar a tecnologia à avaliação, é possível tornar o processo mais dinâmico e eficiente, proporcionando uma avaliação mais precisa e detalhada do conhecimento dos alunos. Dessa forma, o projeto poderia contribuir para o aprimoramento das práticas avaliativas no contexto educacional, promovendo uma educação mais personalizada e eficaz.

2.1 Teorias de avaliação educacional

A avaliação educacional é um processo essencial no contexto da educação, pois permite verificar o alcance dos objetivos propostos, diagnóstico de dificuldades de aprendizagem e tomada de decisão para o aperfeiçoamento do processo educativo. Existem diversas teorias e abordagens sobre avaliação educacional, que variam de acordo com o enfoque, finalidade e concepção de aprendizagem.

Libâneo afirma que:

Uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente,

que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através dela, os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar progressos e dificuldades e reorientar o trabalho para as correções necessárias. A avaliação é uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho escolar tanto do professor como dos alunos. Os dados coletados no decurso do processo de ensino, quantitativos ou qualitativos, são interpretados em relação a um padrão de desempenho e expressos em juízos de valor (muito bom, bom, satisfatório etc.) acerca do aproveitamento escolar. A avaliação é uma tarefa complexa que não se resume à realização de provas e à atribuição de notas. A mensuração apenas proporciona dados que devem ser submetidos a uma apreciação qualitativa. A avaliação, assim, cumpre funções pedagógico-didáticas, de diagnóstico e controle em relação às quais se recorrem a instrumentos de verificação do rendimento escolar (Libâneo, 1994, p. 195).

Uma das teorias mais tradicionais é a abordagem comportamental, que se concentra na mensuração de resultados e na utilização de testes para avaliar o desempenho dos estudantes. Por outro lado, a teoria crítica da avaliação enfatiza a importância de considerar o contexto social, cultural e político em que a avaliação ocorre, buscando promover a equidade e a justiça educacional.

Outras teorias importantes incluem a abordagem construtivista, que valoriza a compreensão do processo de aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades, e a teoria da avaliação formativa, que destaca a importância de fornecer feedback contínuo e orientações para a melhoria do desempenho dos estudantes.

As diferentes teorias de avaliação educacional se relacionam de maneiras diversas, mas todas têm em comum o objetivo de fornecer informações sobre o processo de ensino e aprendizagem. A teoria da avaliação formativa, por exemplo, enfatiza o feedback contínuo para orientar o ensino, enquanto a teoria da avaliação somática foca na avaliação final do desempenho dos alunos. A teoria da avaliação autêntica valoriza tarefas realistas e significativas, enquanto a teoria da avaliação baseada em competências se concentra na medição de habilidades específicas. Já a teoria da avaliação crítica busca analisar as relações de poder e estruturas sociais presentes na educação. Embora cada teoria tenha suas ênfases e abordagens distintas, todas contribuem para a compreensão do processo de avaliação educacional.

Segundo Luckesi (1999), “a avaliação é o coração do processo educativo, pois é por meio dela que se verifica o alcance dos objetivos propostos, a eficácia das estratégias utilizadas e a qualidade do ensino oferecido.” Ou seja, através da

avaliação, é possível verificar se os objetivos foram alcançados ou não.

2.2 O papel da tecnologia na avaliação educacional

A tecnologia tem sido amplamente utilizada na avaliação educacional, oferecendo uma variedade de ferramentas e recursos que melhoram o processo de avaliação. Alguns exemplos incluem:

1. Testes online: Plataformas de testes online permitem que os alunos realizem avaliações de forma digital, oferecendo recursos como opções de múltipla escolha, preenchimento de lacunas e perguntas de resposta curta. Isso agiliza o processo de correção e fornece feedback imediato aos alunos.

2. Portfólios digitais: Os portfólios digitais permitem que os alunos coletem e apresentem evidências de seu trabalho e progresso ao longo do tempo. Isso permite uma avaliação mais holística e individualizada do desempenho dos alunos.

3. Simulações e jogos educacionais: Através de simulações interativas e jogos educacionais, os alunos podem ser avaliados em tempo real enquanto participam de atividades práticas. Isso torna a avaliação mais engajadora e divertida para os alunos.

4. Análise de dados: A tecnologia permite a coleta, análise e interpretação eficiente de grandes volumes de dados relacionados ao desempenho dos alunos. Isso ajuda os educadores a identificar áreas de melhoria e personalizar o ensino para atender às necessidades individuais dos alunos.

Os benefícios do uso da tecnologia na avaliação educacional incluem:

- Maior eficiência no processo de avaliação, economizando tempo para os educadores.

- Feedback imediato aos alunos, permitindo que eles compreendam melhor seu desempenho.

- Diversificação dos métodos de avaliação, permitindo uma avaliação mais abrangente e justa.

- Acesso a dados e análises detalhadas sobre o desempenho dos alunos, ajudando a identificar lacunas de aprendizado.

No entanto, também existem desafios associados ao uso da tecnologia na avaliação educacional, tais como:

- Questões de segurança e integridade, como a possibilidade de trapaças ou plágio.

- Acessibilidade e equidade no acesso à tecnologia, garantindo que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades.
- Necessidade de formação adequada dos educadores para utilizar efetivamente as ferramentas tecnológicas de avaliação.
- Balancear o uso da tecnologia com métodos tradicionais de avaliação para obter uma visão completa do desempenho dos alunos.

Em resumo, a tecnologia desempenha um papel fundamental na avaliação educacional, proporcionando uma ampla gama de ferramentas e recursos que melhoram o processo de avaliação, oferecem feedback imediato aos alunos e permitem uma análise mais aprofundada do desempenho dos alunos. No entanto, é importante enfrentar os desafios associados ao uso da tecnologia e garantir que ela seja aplicada de forma equitativa e eficaz.

Com a intensificação das novas tecnologias, se fazem necessários novos métodos de ensino-aprendizagem, sendo a tecnologia uma ferramenta excelente para produzir a divulgação do conhecimento, e que traz inúmeros benefícios sociais.

Ponte (1986, p. 15-16) elucida que:

Em nenhum período da cultura humana os homens compreenderam os mecanismos psíquicos envolvidos na invenção e na tecnologia. Hoje é a velocidade instantânea da informação elétrica que, pela primeira vez, permite o fácil reconhecimento dos padrões e contornos formais da mudança e do desenvolvimento. O mundo inteiro, passado e presente, revela-se agora a nós mesmos do mesmo modo que percebemos uma planta crescendo graças a um filme enormemente acelerado. Velocidade elétrica é sinônimo de luz e de compreensão das causas.

As tecnologias e inovações possibilitam que o mundo fique interligado, há informação sobre o mundo inteiro de forma rápida e efetiva. Então, no âmbito da educação não poderia ser diferente, já que o aluno, em constante contato com a tecnologia, deve encontrar significado naquilo que estuda e ser preparado para a vida. Sendo assim, sabendo a importância daquilo que estuda, se sentirá motivado e, conseqüentemente, terá um desenvolvimento melhor.

Portanto, por que não utilizar métodos que já fazem parte do contexto do aluno para contribuir com seu aprendizado? As aulas de informática já fazem parte do contexto do aluno há alguns anos, quando muitas escolas adotaram o uso do computador em outras disciplinas. Hoje, há outras formas como as tecnologias podem ser utilizadas, como tablets, celulares, dentre outras.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em resumo, a avaliação escolar pode ser definida como um meio de obter informações sobre os avanços e as dificuldades de cada estudante, constituindo-se em um procedimento permanente de suporte ao processo ensino-aprendizagem, de orientação para o professor planejar suas ações, a fim de conseguir ajudar o aluno a prosseguir, com êxito, seu processo de escolarização.

A avaliação deve estar lado a lado ao processo de ensino-aprendizagem, pois busca garantir a concepção do conhecimento. Os instrumentos de avaliação mais usados são provas escritas ou orais, seminários, tarefas, pesquisas e dinâmicas de grupos. No processo de avaliação dos diversos graus de ensino, as notas e conceitos são decisivos para a continuidade dos estudos.

As novas tecnologias na educação são uma importante ferramenta para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. Se aplicada de modo responsável e criativo, a tecnologia pode apresentar diferentes benefícios para os alunos e até mesmo para a equipe de educadores. Com a popularização dos aparatos tecnológicos, é comum que as novas gerações tenham esses equipamentos inseridos em seu dia a dia, e a escola não deve estar alheia a essas influências.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, Maria João; MAGALHÃES, António M. Avaliação educacional, tecnologia política e discurso. **Revista Educação, Sociedade e Culturas**, v. 33, p. 51-68, 2011.

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB- Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996.

KENSKI, Vani Moreira. **Educação e Tecnologia: o novo ritmo da informação.** Campinas. SP: Papyrus 2007.

LIBÂNEO, J. C. (1994). **Didática: teoria da instrução e do ensino.** São Paulo: **Cortez, 1994**

LUCKESI, C. C. (1999). **Avaliação Escolar.** São Paulo, Cortez, **1999.**

MORALES, Pedro. **Avaliação escolar.** Edicoes Loyola, 2003.

PONTE, J. **O computador: Um Instrumento da Educação.** Lisboa: Texto, 1986.

SASS, Odair; MINHOTO, Maria Angélica Pedra. Indicadores e Educação no Brasil: a avaliação como tecnologia. InterMeio: **Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação-UFMS**, v. 17, n. 33, 2011.